

¿Alguna vez se han preguntado como calcular los vértices de un Triángulo en el plano Cartesiano dado el punto medio de cada lado?

por José de Jesús Camacho Medina | Oct 17, 2019 | Matemáticas |

El siguiente artículo ofrece una metodología algebraica para encontrar los vértices de un triángulo en el plano cartesiano dada las coordenadas del punto medio de cada lado. Sea la recta AB en el plano cartesiano, tenemos al Punto A con coordenadas (X_1, Y_1) y al Punto B con coordenadas (X_2, Y_2) .

Figura I. “Ilustración de Recta \overline{AB} con punto medio”

El punto medio de la recta \overline{AB} se calcula a partir de la fórmula:

$$\left(\frac{X_1 + X_2}{2}, \frac{Y_1 + Y_2}{2} \right)$$

A partir de esta expresión, será posible encontrar una fórmula que nos permita conocer las coordenadas de los vértices de un triángulo en el plano cartesiano. Supongamos que se nos presenta un ejercicio de geometría analítica en donde se nos proporcionan las coordenadas de los puntos medios de un triángulo en el plano: (a, b) , (c, d) , (e, f) donde a , b , c , d , e , f son números Reales. Visualizamos un triángulo en el plano cartesiano con las coordenadas de sus puntos medios y de sus vértices:

Figura II. “Triángulo en el plano cartesiano con las coordenadas del punto medio de cada lado y vértices”

Comenzamos a formar un sistema de ecuaciones igualando la fórmula del punto medio para cada lado del triángulo en base a las coordenadas descritas en la figura II, con los valores de las coordenadas de sus puntos medios: (a, b) , (c, d) , (e, f) .

$$\left(\frac{X_1 + X_2}{2} = a, \frac{Y_1 + Y_2}{2} = b \right)$$

$$\left(\frac{X_2 + X_3}{2} = c, \frac{Y_2 + Y_3}{2} = d \right)$$

$$\left(\frac{X_1 + X_3}{2} = e, \frac{Y_1 + Y_3}{2} = f \right)$$

Se produce el siguiente sistema de ecuaciones, en el cual se pretende obtener las soluciones en términos de las coordenadas de los vértices: (X_1, Y_1) , (X_2, Y_2) , (X_3, Y_3) :

$$X_1 + X_2 = 2a \quad ; \quad Y_1 + Y_2 = 2b$$

$$X_2 + X_3 = 2c \quad ; \quad Y_2 + Y_3 = 2d$$

$$X_1 + X_3 = 2e \quad ; \quad Y_1 + Y_3 = 2f$$

La solución del sistema nos arroja:

$$X_1 = a - c + e, \quad X_2 = a + c - e, \quad X_3 = -a + c + e$$

$$Y_1 = b - d + f, \quad Y_2 = b + d - f, \quad Y_3 = -b + d + f$$

De esta manera ya contamos con fórmulas generales para calcular las coordenadas de los vértices de un triángulo en el plano cartesiano dado las coordenadas del punto medio de cada lado.

Sean las coordenadas de los puntos medios en un triángulo en el plano cartesiano: (a, b) , (c, d) , (e, f) , las coordenadas de su vértices son:

$$V_1 (a - c + e, b - d + f)$$

$$V_2 (a + c - e, b + d - f)$$

$$V_3 (-a + c + e, -b + d + f)$$

EJEMPLO:

En el siguiente ejercicio calcule las coordenadas de los vértices dado los puntos medios de cada lado del siguiente triángulo en el plano cartesiano:

Sean las coordenadas de los puntos medios en un triángulo en el plano cartesiano:
 $(a=3.5, b=-3.5), (c=0, d=3), (e=-6.5, f=-0.5)$

Las coordenadas de su vértices son:

$$V_1 (3.5-0-6.5, -3.5-3-0.5) = (-3, -7)$$

$$V_2 (3.5+0+6.5, -3.5+3+0.5) = (10, 0)$$

$$V_3 (-3.5+0-6.5, 3.5+3-0.5) = (-10, 6)$$

DATOS PARA CITAR ESTE ARTÍCULO:

José de Jesús Camacho Medina, (2019). ¿Alguna vez se han preguntado como calcular los vértices de un Triángulo en el plano Cartesiano dado el punto medio de cada lado? [en línea]. Disponible en Revista MasScience: <https://www.masscience.com/2019/10/17/alguna-vez-se-han-preguntado-como-calcular-los-vertices-de-un-triangulo-en-el-plano-cartesiano-dado-el-punto-medio-de-cada-lado/>

AUTOR DEL ARTÍCULO :

Profesor e Ingeniero **José de Jesús Camacho Medina** Miembro de **La Sociedad Científica Fresnillense A.C.**